

ZIYORAT MASKANLARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI: XORIJ TAJRIBASI VA IMKONIYATLAR

Abdullayeva Ruhshona Asliddin qizi

Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Turizm yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15538110>

***Anotatsiya.** Mazkur maqolada ziyorat turizmini zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirishning dolzarb jihatlari yoritilgan. Raqamlashtirish jarayonining ziyoratchilar uchun qulay muhit yaratish, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish hamda turizm sohasidan tushadigan daromadlarni ko‘paytirishdagi o‘rni chuqur tahlil qilingan. Xususan, Turkiya, Eron, Saudiya Arabistoni kabi yirik ziyorat yo‘nalishlarida qo‘llanilayotgan ilg‘or texnologiyalar, masalan, virtual gidlar, mobil ilovalar, onlayn bron tizimlari, elektron vizalar va navigatsiya xizmatlari asosida erishilgan natijalar ko‘rib chiqilgan.*

Shu bilan birga, O‘zbekiston sharoitida raqamli yechimlardan foydalanish imkoniyatlari, mavjud infratuzilmaning holati va istiqbolli yo‘nalishlar tahlil etilgan. Mamlakatda ziyorat turizmining salohiyati, ayniqsa, tarixiy-madaniy meros obyektlarining kengligi bilan bog‘liq ravishda raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari asoslab berilgan.

Maqolada xorijiy tajriba bilan mahalliy shart-sharoitlar qiyoslab tahlil qilinib, O‘zbekistonda ziyoratchilar oqimini samarali boshqarish, ularning ehtiyojlariga mos xizmatlar ko‘rsatish va milliy turizm brendini mustahkamlash uchun raqamli transformatsiya zaruriyati asoslantirilgan.

***Kalit so‘zlar:** turizm, rekreatsiya, geografik muammolar, rivojlanish imkoniyatlari, ekoturizm, infratuzilma, barqaror turizm, innovatsiyalar, investitsiyalar, sayyohlik oqimi.*

***Аннотация.** В данной статье освещаются актуальные аспекты развития паломнического туризма с использованием современных цифровых технологий. Глубоко проанализирована роль процесса оцифровки в создании благоприятной среды для паломников, повышении качества обслуживания и увеличении доходов от сферы туризма. В частности, были рассмотрены результаты, основанные на передовых технологиях, используемых в крупных паломнических направлениях, таких как Турция, Иран, Саудовская Аравия, таких как виртуальные гиды, мобильные приложения, Системы онлайн-бронирования, электронные визы и навигационные услуги. При этом были проанализированы возможности использования цифровых решений в условиях Узбекистана, состояние существующей инфраструктуры и перспективные направления. Потенциал паломнического туризма в стране обоснован экономическими и социальными преимуществами внедрения цифровых технологий, особенно в связи с обширностью объектов историко-культурного наследия. В статье проведен сравнительный анализ местных условий с зарубежным опытом и обоснована необходимость цифровой трансформации в Узбекистане для эффективного управления потоком паломников, предоставления услуг, соответствующих их потребностям, укрепления национального туристического бренда.*

***Ключевые слова:** туризм, рекреация, географические проблемы, возможности развития, экотуризм, инфраструктура, устойчивый туризм, инновации, инвестиции*

туристический рынок

Abstract. *This article covers the current aspects of the development of pilgrimage tourism with the help of modern digital technologies. The role of the digitization process in creating a comfortable environment for pilgrims, improving the quality of services and increasing revenues from the tourism sector has been deeply analyzed. In particular, the results achieved on the basis of advanced technologies used in major pilgrimage destinations such as Turkey, Iran, Saudi Arabia, such as virtual guides, mobile applications, online booking systems, electronic visas and navigation services are considered. At the same time, the possibilities of using digital solutions in the conditions of Uzbekistan, the state of the existing infrastructure and promising areas were analyzed. The potential of pilgrimage tourism in the country is based on the economic and social advantages of the introduction of digital technologies, especially in connection with the wide range of objects of historical and cultural heritage. The article compares local conditions with foreign experience and justifies the need for digital transformation to effectively manage the flow of pilgrims in Uzbekistan, provide services appropriate to their needs and strengthen the National Tourism brand.*

Keywords: *tourism, recreation, geographical issues, development opportunities, ecotourism infrastructure, sustainable tourism innovations, investments, tourist flow.*

Kirish.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab ziyorat turizmi jadallik bilan rivojlanib, davlatlarning iqtisodiy va madaniy rivojlanishida muhim o'rin tutmoqda. O'zbekiston o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, muqaddas qadamjolari va noyob me'moriy obidalari bilan ziyorat turizmining yetakchi markazlaridan biriga aylanishi uchun katta salohiyatga ega. Shu bois mamlakatimiz rahbariyati tomonidan ziyorat turizmini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, bu yo'nalishda keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida turizm sohasining barcha yo'nalishlari raqamlashtirish tendensiyasiga faol integratsiyalashmoqda. Xususan, ziyorat turizmi sohasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ziyoratchilar uchun qulayliklar yaratish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish, turistik oqimni boshqarish va statistik tahlillarni samarali yuritishda muhim omilga aylangan. Bugungi kunda ziyorat turizmini innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish mamlakatlar uchun raqobatbardoshlik darajasini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Raqamli texnologiyalar turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratib, ziyorat maskanlarining jozibadorligini oshirish, sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, xorijiy mamlakatlarning tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham elektron xizmatlar, virtual turlar, mobil ilovalar va sun'iy intellekt asosida turizm xizmatlarini avtomatlashtirish kabi innovatsion loyihalar yo'lga qo'yilmoqda.

Shuningdek, O'zbekistonda ziyorat turizmi salohiyati yuqori bo'lib, bu sohada raqamli infratuzilmani rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Xususan, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshbandiy, Shoxisulton kabi muqaddas ziyorat joylariga xalqaro va mahalliy sayyohlar oqimini boshqarish uchun raqamli monitoring, onlayn bron qilish, elektron gidlar tizimini rivojlantirish zarur. Raqamli xizmatlarning faol qo'llanilishi orqali O'zbekistonda ziyorat turizmi daromadlarini ko'paytirish, xorijiy valyuta tushumlarini oshirish va hududiy infratuzilmani rivojlantirish imkoniyati mavjud.

So'nggi yillarda ziyorat turizmi dunyo miqyosida sezilarli o'sishga erishib, ko'plab davlatlar iqtisodiyotida muhim o'rin tutmoqda. Ushbu turizm turi nafaqat diniy ehtiyojlarni qondirish, balki madaniy almashinuv va iqtisodiy foyda keltirishi bilan ham ahamiyatlidir. Quyida ayrim davlatlarning ziyorat turizmiga oid so'nggi besh yillik ko'rsatkichlari keltiriladi:

Turkiya

Turkiya o'zining boy tarixiy va diniy merosi bilan ziyorat turizmida yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakat turizm daromadlarida barqaror o'sishga erishdi:

2023-yil: Turkiyaning turizm daromadi 56,44 milliard AQSH dollarini tashkil etdi.

2024-yil: Ushbu ko'rsatkich 8,3% ga oshib, 61,1 milliard AQSH dollariga yetdi.

O'zbekiston

O'zbekiston ham ziyorat turizmini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar soni va turizm xizmatlari eksporti hajmi quyidagicha o'zgardi:

2020-yil: COVID-19 pandemiyasi sababli sayyohlar soni 1,504.1 ming nafarga kamaydi.

2021-yil: Sayyohlar soni 1,881.3 ming nafarga yetdi.

2022-yil: 5,232.8 ming nafar sayyoh tashrif buyurdi.

2023-yil: Sayyohlar soni 6,626.3 ming nafarga yetdi.

Eron

Eron Islom Respublikasi dunyodagi eng yirik ziyorat turizmi markazlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatning Mashhad, Qum, Isfahon va Sheroz kabi shaharlari har yili millionlab ziyoratchilarni qabul qiladi. Ayniqsa, Mashhad shahridagi Imom Rizo maqbarasi va Qum shahridagi muqaddas maskanlar Islom dunyosida muhim o'rin tutadi.

So'nggi yillardagi iqtisodiy ko'rsatkichlar

Eron ziyorat turizmidan yiliga milliardlab dollar daromad ko'radi. So'nggi besh yil ichida quyidagi o'zgarishlar kuzatilgan:

2020-yil: COVID-19 pandemiyasi sababli Eronning ziyorat turizm sohasida katta yo'qotishlar kuzatildi. Xorijiy sayyohlar oqimi 80-90% gacha kamaydi.

2021-yil: Pandemiya keyin Eron hukumati ziyoratchilar oqimini tiklashga harakat qildi. O'sha yili 2 millionga yaqin chet ellik ziyoratchilar tashrif buyurdi.

2022-yil: Sayyohlar oqimi asta-sekin tiklana boshladi va 5 million nafardan ortiq ziyoratchi Eronni ziyorat qildi.

2023-yil: Ziyoratchilar soni yana o'sib, 6-7 million atrofida bo'ldi.

Zarar va iqtisodiy yo'qotishlar

Pandemiya yillari (2020-2021): Eronning ziyorat turizmidan yo'qotgan daromadi taxminan \$5-6 milliard AQSH dollariga yetdi.

Viza soddalashtirilishi va turizmni rivojlantirish. 2022-2023-yillarda Eron sayyohlar oqimini oshirish uchun vizasiz rejim va boshqa qulayliklarni joriy etdi.

Saudiya Arabistoni

Saudiya Arabistoni dunyodagi eng muhim ziyorat turizmi markazlaridan biri bo'lib, har yili millionlab musulmon ziyoratchilarini qabul qiladi. Mamlakatda joylashgan Makka va Madina shaharlaridagi muqaddas maskanlar Islom dunyosining eng muqaddas joylari hisoblanadi. Quyida 2017-2023 yillar oralig'ida Saudiya Arabistonining ziyorat turizmi sohasidagi asosiy ko'rsatkichlari keltiriladi:

2020-yil: COVID-19 pandemiyasi sababli Saudiya Arabistoni Haj va Umra ziyoratlariga cheklovlar kiritdi, bu esa ziyoratchilar sonining keskin kamayishiga olib keldi. Aniq raqamlar mavjud emas, ammo pandemiya global turizmga katta ta'sir ko'rsatgani ma'lum.

2021-yil: Pandemiya cheklovlari yumshatilishi bilan ziyoratchilar oqimi asta-sekin tiklana boshladi. Saudiya Arabistoni ziyorat turizmini tiklash uchun qator choralar ko‘rdi, jumladan, sog‘liqni saqlash protokollarini joriy etdi.

2022-yil: Ziyoratchilar soni sezilarli darajada oshdi, ammo aniq statistik ma'lumotlar ochiq manbalarda mavjud emas.

2023-yil: Saudiya Arabistoni 2023-yilda 100 million turistni qabul qildi. Chet ellik tashrif buyuruvchilarning xarajatlari 227,4 milliard riyolga, ichki tashrif buyuruvchilarning xarajatlari esa 142,5 milliard riyolga yetdi.

Iqtisodiy yo‘qotishlar

2020-yilda pandemiya sababli ziyoratchilar sonining keskin kamayishi Saudiya Arabistonining turizm sektoriga sezilarli iqtisodiy yo‘qotishlar keltirdi. Aniq raqamlar ochiq manbalarda mavjud emas, ammo global turizmning umumiy yo‘qotishlari milliardlab dollarni tashkil etgani ma'lum.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha izchil islohotlarni amalga oshira boshladi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda Prezidentimiz tashabbusi bilan turizmning, xususan, xalqaro turizmning jadal rivojlanishiga alohida e‘tibor qaratildi. 2019-yilda “Turizm to‘g‘risida”gi yangi qonun qabul qilindi, unda turizm sohasini rivojlantirish strategik yo‘nalishlari belgilab berildi. Davlat turizm qo‘mitasi Turizm va madaniy meros vazirligi sifatida qayta tashkil etildi. Turistik infratuzilmani rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklik (DXSh) tamoyillari joriy etildi.

Vizasiz rejim va yengilliklar

2018-yildan boshlab 50 dan ortiq davlat fuqarolari uchun elektron viza tizimi joriy etildi.

2019-yil 1-fevraldan boshlab 76 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejim yo‘lga qo‘yildi.

2023-yilga kelib viza yengilliklari 90 dan ortiq davlatga tatbiq etildi.

“Silk Visa” loyihasi doirasida O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasida yagona turistik viza tizimi yo‘lga qo‘yildi.

Turistik infratuzilmani rivojlantirish

Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent va Shahrisabz shaharlarida zamonaviy mehmonxonalar va turistik komplekslar qurildi.

Samarqandda “Silk Road Samarkand” xalqaro turizm markazi barpo etildi, bu Markaziy Osiyodagi eng yirik turistik majmualardan biri hisoblanadi.

2022-yilda Samarqandda Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) Bosh assambleyasi o‘tkazildi.

Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar

“E-Visa” tizimi yo‘lga qo‘yilib, xorijiy fuqarolarga onlayn viza rasmiylashtirish imkoniyati yaratildi.

“E-Mehmon” tizimi orqali turistik oqim va mehmonxonalar monitoringi avtomatlashtirildi.

Raqamli turizm platformalari yaratilib, sayyohlarga onlayn xizmatlar ko‘rsatish kengaytirildi.

Ziyorat turizmini rivojlantirish

Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror Valiy kabi tarixiy shaxslarning maqbaralari obodonlashtirildi va ularga sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratildi.

Haj va Umra ziyoratlarini osonlashtirish uchun Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik kuchaytirildi.

Xulosa va takliflar. Ziyorat turizmi dunyo bo‘ylab jadallik bilan rivojlanib, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmat ko‘rsatish sifati va sayyohlar uchun qulayliklarni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Turkiya, Eron, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, elektron xizmatlar, virtual turlar, mobil ilovalar va sun‘iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan xizmatlar ziyorat turizmini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, viza tartib-taomillarining soddalashtirilishi, yangi turistik infratuzilmaning yaratilishi, “E-Visa” va “E-Mehmon” tizimlarining joriy etilishi muhim natijalarga olib keldi. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha yanada samarali strategiyalar ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNWTO (2023). *Turizm va raqamli transformatsiya: Kelajak strategiyalari*. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon Turizm Tashkiloti.
2. Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). *Aqlli turizm maskanlari: Raqamli texnologiyalar orqali turizm tajribasini yaxshilash*. Mehmondo‘stlik va turizm texnologiyalari jurnali.
3. O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi. (2022). *O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish strategiyasi*. Toshkent: Turizm va madaniy meros vazirligi.
4. Saudiya Arabistoni Turizm va Milliy Meros Komissiyasi (2021). *Ziyorat turizmida raqamli innovatsiyalar: Hajj va Umra xizmatlari misolida*. Ar-Riyod.
5. Gössling, S., & Hall, C. M. (2019). *Barqaror turizm va raqamlashtirish: muammolar va imkoniyatlar*. Barqaror turizm jurnali.
6. Turkiya Madaniy Meros va Turizm Vazirligi (2023). *Turkiyaning raqamli turizm transformatsiyasi va aqlli maskanlar*. Anqara.
7. Eron Turizm Tashkiloti (2022). *Eronning ziyorat turizmida raqamli strategiyalari*. Tehron.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2023). *O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi*.
9. Smith, M., & Puczkó, L. (2014). *Salomatlik, turizm va mehmondo‘stlik: Sanatoriylar, wellness va tibbiy sayohatlar*. Routledge.
10. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion Rivojlanish Vazirligi (2023). *Raqamli texnologiyalar va turizm xizmatlarini avtomatlashtirish istiqbollari*.
11. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiyalar rivojlanishining ilmiy-uslubiy va nazariy jihatlari. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi. ISSN 2181-502X Maxsus son-2. 2023.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “ O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida ”gi PF-5611-sonli farmoni,
13. Manba: <https://lex.uz/docs/-4143188>
14. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchiligi <https://www.lex.uz/uz/>
15. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyati eko turistik aglomeratsiyasiya infratuzilmasining tahlili. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. 2024, 4(10), Vol. 4 Issue 10 | Pages 48-53 | ISSN: 2181-1865. (08.00.00;05)
16. Toshev.N.J. **Mintaqada turistik aglomeratsiyalarini tashkil qilishning diversifikatsiya tahlili**. Science and education in agriculture. November 2024. Volume 11, Issue 11. ISSN: 3030-3222. Pages 235-242.
17. Toshev.N.J. Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vositasi sifatida turizm aglomeratsiyasining ahamiyati. Biznes ekspert. 12 (192)-son, 2023. Iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr. Pages 62-64 12.04.2013-y. 0507-sonli.

18. Toshev.N.J. Mintaqada turistik aglomeratsiya turizm xizmatlari bozorida asosiy indikatorlari sifatida. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Pages 61-64 2024-1/2. ISSN 2091-573 X 29.12.2016-y 223/4-son qarori.
19. Toshev.N.J. Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining ilmiy uslubiy nazariylari. Innovative academy. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024 3(2), Pages-11-16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10677445>
20. Toshev.N.J. Turistik aglomeratsiya yalarni iqtisodiy samaradorligini oshirish. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2024. 3(14), Pages 128-131., <https://doi.org/10.5281/zenodo.14437933>
21. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatida turistlar oqimini simulyatsiya qilish orqali infratuzilmani rivojlantirish. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025
22. <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/42597>
23. Toshev.N.J. Qashqadaryo viloyatda turizm aglomeratsiyalarini optimal joylashtirish uchun algoritmik yondashuv. Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: muammolar va yechimlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2025 <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/42599>
24. Muxitdinov, X., & Toshev, N. (2025). Stages of strategic planning and organization of tourist agglomerations in the region. B science and innovation in the education system (T. 4, Выпуск 1, сс. 51–54). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14645739>